

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNI HISOBGA OLGAN HOLDA HARAKATLI O'YINLARNI O'RGATISH SHARTLARI VA USULLARI

*Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim
Aniq va tabiiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi
Gulrux Shaxbazova*

Annotatsiya Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni harakatli o'yinlar va sport bilan shug'illanish orqali o'zini namoyon qilish, mustaqillik, ijodkorlik, o'zini o'zi tasdiqlash qobiliyatini rivojlantirishni rag'batlantirish hamda turli motorli ko'nikmalarni egallash va takomillashtirishga yordam berishi, jismoniy tayyorgarligini oshirishi va vosita faoliyatining sifat va miqdoriy jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlash. Bunda ochiq havodagi o'yinlar organizmning a'zolari va tizimlarining funksional rivojlanishini faollashtirishi, turli analizatorlar, asab jarayonlari funktsiyalarini yaxshilashni rag'batlantirishi, qo'zg'alish va tormozlash jarayonlari o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam berishi ilmiy faktalar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ochiq o'yin, syujet, o'zgaruvchan mazmun, qoidalar, jismoniy faollik, motorli o'yin vazifalari, ijodkorlik, o'yin holati, bolalar munosabatlari, sport mashqlari, sport o'yinlari, fazoda orientatsiya, chang'i, suzish, suvga chidamlilik, soddalashtirilgan qoidalar, texnik elementlar o'yinlar, o'yin maydonchasi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida harakatli o'yin jismoniy tarbiyaning ajralmas vositasidir. Bolalar o'yindan zavqlanishadi va "mushak quvonchini" his qilishadi. O'yinning hissiy foni katta jismoniy faoliyatga erishishga imkon beradi. Bu turli motorli ko'nikmalarni egallash va takomillashtirishga yordam beradi, ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligini oshiradi va vosita faoliyatining sifat va miqdoriy jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ochiq havodagi o'yinlar organizmning a'zolari va tizimlarining funksional rivojlanishini faollashtiradi, turli analizatorlar, asab jarayonlari funktsiyalarini yaxshilashni rag'batlantiradi, qo'zg'alish va tormozlash jarayonlari o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Harakatli o'yinlarda bolaning shaxsiy rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar mavjud. Maqsadli pedagogik ta'sirga ega ochiq o'yinlar, vosita qobiliyatlarini tarbiyalash bilan bir qatorda o'zini namoyon qilish mustaqillik, ijodkorlik, o'zini o'zi tasdiqlash qobiliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradi. Birgalikda o'yin faoliyati keyingi hayotda ko'pincha barqaror bo'lib chiqadigan va ko'pincha shaxsning umumiy yo'nalishini oldindan belgilab beradigan qiymat yo'nalishlariga dastlabki yo'nalish beradi. Mobil o'yinlarning, umuman o'yinlarning paydo bo'lishi uzoq o'tmishda ildiz otgan. Tarixan har bir xalq o'ziga xos milliy o'yinlarini jamlagan. Ular o'yinchilarning butun guruhlarini faol vosita faoliyatiga jalb qildilar. Qoida tariqasida ko'chada olib borildilar, buning natijasida ular davolanishning muhim vositasiga aylandi.

Pedagogik fikrning bosqichma-bosqich rivojlanishi odamlar orasidan ta'limga eng mos keladigan o'yinlarni tanlash imkonini berdi. Pedagogik jarayonda P.F. Lesgaft ochiq o'yinlardan foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan qarashlari mavjud. U o'yinlarning

fiziologik va psixologik ahamiyatini, ularning ongli harakatlarni ta'minlash, harakatlarni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishdagi rolini ochib berdi. Olim o'yinlarni bolani hayotga tayyorlaydigan mashqlar deb hisoblagan. E.A. Arkin ochiq havoda o'ynashni bola rivojlanishining ajralmas vositasi deb hisobladi. U o'qituvchi buni boshqarishi kerakligini ta'kidladi: tushuntirish o'tkazing, rollarni taqsimlang, o'yinda ishtirok etishingiz kerak bo'lganda va xulosa qiling.

Ochiq o'yinlarni tashkil etish va boshqarish usuli zamonaviy mualliflarning asarlarida ochib berilgan. A.I. Bykova, T.I. Osokina, E.A. Timofeeva, N.V. Potexin, E.Ya. Stepanenkova bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun ochiq havoda o'ynaladigan o'yinlarning muhimligini ta'kidlaydi, o'yin faoliyati tufayli bola makon va ob'ektiv haqiqatni o'zlashtirganini ko'rsatadi. Olimlarning asarlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ochiq o'yinlarning turli tasniflarini taqdim etadi. O'yinlar bolalarni tashkil qilish printsipligiga ko'ra yakka va jamoaviy o'yinlarga bo'linadi;

Yosh printsiplari bo'yicha esa kichik, o'rta, katta maktabgacha yoshdagi o'yinlar;

Harakat turlari bo'yicha yugurish, sakrash, muvozanat, uloqtirish, toqqa chiqish bilan o'yinlar;

Vosita qobiliyatlari bo'yicha tezlik-kuch qobiliyatlari, tezlik, chidamlilik, epchillikni rivojlantiruvchi o'yinlar;

Harakatlarning intensivligi darajasiga ko'ra yuqori, o'rta, past harakatchanlik o'yinlari;

Mazmuni xususiyatlariga ko'ra qoidalarga ega mobil o'yinlar: syujetli va syujetsiz; Sport o'yinlarining elementlari: basketbol, futbol, xokkey, badminton va boshqalar.

Bolaning motorli ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng muhim narsa ochiq o'yinlar mazmunining xususiyatlariga asoslangan tasnifdir. Bolalar bog'chalari amaliyotida qoidalar (syujet va syujetsiz) bilan ochiq o'yinlar keng tarqalgan. Ushbu turdagi o'yinlar uchun xarakterli xususiyat shundaki, ular bolalar tajribasi, ularning atrofdagi hayot haqidagi bilimlari asosida qurilgan. Syujetning rivojlanishi uchun asos - tanish tasvirlar (quyonlar, hayvonlar, qushlar va boshqalar), odamlar hayotidan epizodlar, tabiat hodisalari. O'yinda bola ularga taqlid qiladi. Syujetsiz o'yinlarda syujetni o'ynash bilan bog'liq bo'lmagan motorli o'yin vazifalari mavjud, ularda o'yin harakatlari mavjud emas. Har bir bola mustaqillik, tezlik va epchillikni talab qiladigan muayyan vosita vazifasini bajaradi. Syujetli va syujetsiz ochiq o'yinlardan kompleks foydalanish ularni mohirona boshqarishni ta'minlaydi [1,2,3,4]. Ochiq havoda o'yinni tashkil qilishda pedagogning kasbiy tayyorgarligi, uning pedagogik uzoqni ko'ra bilishi alohida ahamiyatga ega. Bolada o'yinga qiziqish uyg'otish, o'qituvchi bolalarning rivojlanishidagi muhim omillarni, bilim, ko'nikma va odatlardagi haqiqiy o'zgarishlarni sezishi va ta'kidlashi kerak. U o'yinni to'g'ri tanlashga katta e'tibor beradi: u o'tkaziladigan vaqt va joyni, o'yinchilarning sonini, ularning motor tajribasini hisobga oladi. Pedagogik kuzatish o'qituvchiga o'yinni boshqarish, bolalarning harakatchan xatti-harakatlarini tuzatish uchun zarur usullarni tanlash imkonini beradi. Birinchi kichik guruhda o'yinlar oddiy va qulay syujet bilan o'ynaladi.

O'yin qahramonlari bolalarga yaxshi tanish (mushuk, sichqon, qushlar). Bolalar ular bilan hayotda uchrashgan yoki ertaklar, rasmlar yordamida tanishgan. O'yinda

bolalarni harakat jarayoni o'ziga jalb qiladi: yugurish, ushlar, otish. Harakatlarning rivojlanishini boshqarish bu erda syujet yordamida amalga oshiriladi, bu butunlay tarbiyachining ijodiga bog'liq. O'yinda barcha bolalar bir xil rollarni bajaradilar, har bir bola esa o'z harakat qobiliyatiga qarab individual harakat qiladi. Xuddi shu harakat turli vaziyatlarda amalga oshiriladi. O'yin davomida kattalar bolalarni qiziqtirishga harakat qiladi, ularga harakatlar naqshini ko'rsatadi, ularga signal bo'yicha harakat qilishni, oddiy qoidalariga bo'ysunishni o'rgatadi.

O'qituvchi o'yinda bosh rollarni o'zi bajaradi, uni hissiy va obrazli bajaradi. Turli atributlar o'yinni jonlantiradi: hayvonlar tasvirlari bilan medalyonlar, qalpoqchalar, "ajoyib" uylar. Ularning yordami bilan bolalar tasvirga osongina kirishadi, qahramonga taqlid qilishadi. Bolalar matnli o'yinlarga juda qiziqishadi. So'zlar o'yin mazmunini ochib beradi, bolaga uning qoidalarini bajarishga yordam beradi. O'yin mashqlari (biz oqimdan sakrab o'tamiz, to'pni uyga tashlaymiz) bolalarga ular uchun qiyin bo'lgan ba'zi harakatlar turlarini (otish, sakrash va hokazo) o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Bu erda bilvosita usullar bilan bir qatorda to'g'ridan-to'g'ri o'qitish usullari qo'llaniladi [5,6,7].

O'qituvchi mashqni ko'rsatadi, uning bajarilishini nazorat qiladi, agar kerak bo'lsa, uni yana takrorlashni taklif qiladi, bolalarni sa'y-harakatlari uchun rag'batlantiradi. Ikkinchi yosh guruhda ochiq o'yinlar oddiy syujet va oddiy qoidalar bilan ajralib turadi, ammo ularga kiritilgan harakatlar yanada xilma-xil bo'ladi (kubga ko'tarilish, sakrash va o'yinchog'ini olish va boshqalar). Bolalarni o'ynashga o'rgatish kerak. O'yinning borishiga ta'sir qiluvchi muhim moment - bu o'qituvchining tushuntirishi. U bolalarga hissiy, ekspressiv tarzda beriladi, majoziy syujet hikoyasidan foydalaniladi, bu bolaning o'ynoqi tasvirga yaxshiroq aylanishiga yordam beradi. O'qituvchi bolalar bilan birgalikda o'ynaydi, asosiy va ikkinchi darajali rollarni bajaradi, o'yinchilarning joylashishini, ularning munosabatlarini, vosita harakatlarining obrazli bajarilishini nazorat qiladi, bolalarni birgalikda harakat qilishni o'rgatadi.

O'yin harakatlarining mazmuni bolalar uchun tushunarli bo'lishi muhimdir. Bu ularning motor faolligini oshiradi. Xuddi shu o'yin 2-3 marta o'zgarishsiz takrorlanadi, keyin unga yangi qoidalar va yangi harakatlar kiritiladi, o'tkazish shartlari o'zgartiriladi. Tanish o'yinning o'zgaruvchan mazmuni uning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi. Astasekin o'qituvchi bolalarni o'yinda mas'uliyatli rollarni o'ynashga o'rgatadi. Rol tayinlashda u buyruqni bajarishga harakat qiladi. Bolalar o'yin mashqini bajarayotganda, o'qituvchi buni tushuntiradi va ko'rsatadi, ko'pchilik uchun qiyinchilik tug'diradigan daqiqalarga to'xtalib o'tadi. Bu yoshda bola o'yin mashqini faqat umumiy ma'noda takrorlashi mumkin.

O'rta maktabgacha yoshdagi o'yinlarning ko'pchiligida harakatlarning mazmunini va o'yinchilar o'rtasidagi munosabatlarning xarakterini aniqlaydigan batafsil syujetlar mavjud. Qahramonlarning harakatlari haqiqatga mos keladigan o'yinlar muhim o'rinni egallaydi. Syujetli mobil o'yinni o'tkazar ekan, o'qituvchi bolalarga uning nomini aytadi, o'yin qoidalarini ta'kidlab, mazmunini belgilaydi, har bir qahramonning harakatlarining ma'nosi va xususiyatlarini ta'kidlaydi, o'yinchilarga qiyinchilik tug'diradigan harakatlarni ko'rsatadi. Bolalar o'yin shartlarini tushunishlariga, uning motor mazmuni haqida yaxshi

tasavvurga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish muhimdir. Keyin o'qituvchi o'yinchilar o'rtasida rollarni taqsimlaydi. Rahbarning roli birinchi navbatda uni eng oladigan faol, baquvvat bolaga, keyin esa guruhning barcha boshqa bolalariga ishonib topshiriladi. Asosiy rol uchun bolani tanlash o'qituvchisi tomonidan turtki bo'ladi.

O'yinda kattalar barcha o'yinchilar bilan teng ravishda harakat qiladi, harakatlarni to'g'ri bajarish bo'yicha ko'rsatmalar beradi, bolalarning motor harakatlarini baholaydi va jismoniy faoliyatni tartibga soladi. Tanish o'yin takrorlanganda uning variantlari yaratiladi: bolalar tomonidan bajariladigan harakatlar o'zgaradi, o'zini o'zi boshqarishni talab qiladigan qoidalar yoqiladi, o'yinchilarni tashkil etish shakli o'zgartiriladi. O'yin mashqlarida ma'lum bir natijaga erishish uchun sharoitlar yaratiladi.

O'yin vazifalari ("kim tezroq", "kim keyinroq tashlaydi", "kimning uychasi tezroq quriladi") raqobat xarakteriga ega. Bunday vazifalar bolalarni tez harakat qilishga undaydi, ularni jamoada o'z harakatlariga mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi va umumiy maqsadga erishishga olib keladi. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarning ochiq o'yinlarida syujetning o'yin-kulgilari endi unchalik muhim emas, tasvirlar bo'lmagan o'yinlar soni ortib bormoqda. O'yin qoidalari yanada murakkablashadi, ular bolaning xatti-harakatlarini nazorat qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bolalarga o'yin vaziyatining o'zgarishiga darhol javob berish, jasorat, qat'iyat, chidamlilik va jamoaning manfaatlariga muvofiq harakat qilish vazifasi yuklanadi. Ochiq o'yinlarning barcha turlari, jumladan, uchastkasiz, musobaqalar bilan estafeta o'yinlari qo'llaniladi. O'yinni tushuntirayotganda o'qituvchi boshidan oxirigacha uning mazmunini ochib beradi, so'ngra savollar yordamida qoidalarni aniqlaydi, she'riy matnlarni mustahkamlaydi, agar ular o'yinda bo'lsa, bolalardan birini mazmunini takrorlashga taklif qiladi. Shundan so'ng, fazoviy terminologiyadan foydalanib, o'qituvchi o'yinchilarning joylashishini ko'rsatadi va rollarni taqsimlaydi. U ma'lum pedagogik vazifalarni yangi bolani rag'batlantirish, faolning misolida jasur bo'lish qanchalik muhimligini ko'rsatish asosida boshlovchini tayinlaydi, bolalarni boshlovchini tanlashga taklif qiladi, haydovchini "sehrli tayoq", sanoq qofiyasi.

O'yin davomida u bolalarning harakatlari va munosabatlarini kuzatib boradi ularning o'yin qoidalariga rioya qilishini nazorat qiladi, turli usullardan foydalangan holda jismoniy faollikni oshiradi: yugurish uchun masofani oshiradi, qochish bilan o'yinlarda intensiv harakatlar davomiyligini o'zgartiradi, o'yin matnidan oqilona foydalanadi (matn faqat o'yin boshida to'liq takrorlanadi, kelajakda u kamayadi va bolalar faqat harakatga undaydigan so'zlarni talaffuz qiladilar), bir vaqtning o'zida 2-3 haydovchini tayinlaydi. Bunda nafaqat jismoniy yuk, balki o'yinning hissiy boyligi ham ortadi [8,9]. O'yinni sarhisob qilar ekan, o'qituvchi bolalar qanday qilib muvaffaqiyatga erishganini, nima uchun "tuzoq" ba'zi o'yinchilarni tezda ushlaganini, boshqalari esa ushlanmaganligini tahlil qiladi.

Natijalarni muhokama qilishda bolalar ishtirok etadilar. Bu ularni o'z harakatlarini tahlil qilishga o'rgatadi. O'yin takrorlanganda, maktabgacha yoshdagi bolalar mustaqil ravishda uning variantlarini yaratishni o'rganadilar: ular yangi syujetlar, yanada murakkab o'yin vazifalari va qoidalarini o'ylab topadilar, turli xil harakatlar

kombinatsiyasini yaratadilar. Kattaroq maktabgacha yoshda estafeta o'yinlari keng qo'llaniladi. Estafeta o'yinlarida ishtirok etish uchun ishtirokchilar soniga teng ikki yoki uchta jamoa tuziladi. O'qituvchi o'yin mazmuni va qoidalarini, g'olibni aniqlash shartlarini aniq va izchil tushuntiradi. Musobaqa boshlashdan oldin, har bir kishi undan nima talab qilinishini tushunishi va o'yinga moslashishi uchun mashq o'tkazish kerak. Dastlab, bolalarga har xil turdagi harakatlar (yugurish, ikki oyoqqa sakrash) bilan, keyin juftlashgan va yaqinlashib kelayotgan oddiy estafeta poygalari taklif etiladi. Ular oddiy estafetadan farq qiladi, chunki bolalar juft bo'lib harakatlarni bajaradilar. Biroq, faqat jamoaviy o'yinlar va estafeta o'yinlari o'tkazilmasligi kerak. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qiziqarli va qiziqarli hikoyaga ega o'yinlar. O'yin faoliyatiga rahbarlik qilib, o'qituvchi rejada, murakkab qo'shma o'yinlar syujetlarini joylashtirishda, qiyin va mas'uliyatli vazifani, topshiriqni bajarish, o'z harakatlarini baholash qobiliyatida mavjud bo'lgan bolalar mustaqilligining eng kichik namoyon bo'lishini rag'batlantiradi

Xulosa . Harakatli o'yinlarda bolaning shaxsiy rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar mavjud. Maqsadli pedagogik ta'sirga ega ochiq o'yinlar, vosita qobiliyatlarini tarbiyalash bilan bir qatorda o'zini namoyon qilish mustaqillik, ijodkorlik, o'zini o'zi tasdiqlash qobiliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradi. Birgalikda o'yin faoliyati keyingi hayotda ko'pincha barqaror bo'lib chiqadigan va ko'pincha shaxsning umumiy yo'nalishini oldindan belgilab beradigan qiymat yo'nalishlariga dastlabki yo'nalish beradi. Mobil o'yinlarning, umuman o'yinlarning paydo bo'lishi uzoq o'tmishda ildiz otgan. Tarixan har bir xalq o'ziga xos milliy o'yinlarini jamlagan. Ular o'yinchilarning butun guruhlarini faol vosita faoliyatiga jalb qildilar.

Qoida tariqasida ko'chada olib borildilar, buning natijasida ular davolanishning muhim vositasiga aylandi Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya amaliyotida sport mashqlari muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashqlari tananing asosiy mushak guruhlari, suyaklar, nafas olish tizimlarining rivojlanishiga hissa qo'shadi, metabolizmni oshiradi, umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Jismoniy mashqlari va harakatli o'yinlar bolalarda kuchli irodali ko'nikmalar, yorqin hissiy tajribalarning namoyon bo'lishiga yordam beradi. Bularning barchasi nafaqat jismoniy, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Muhtasar qilib aytganda muntazam jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar salomatligi, normal rivojlanishi va a'zolar sistemasini gormonik rivojlanishini rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ruzmatovich U. S. et al. INCREASING THE ACTIVITY OF SCHOOL-AGED CHILDREN //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 8. – C. 49-51.
2. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.
3. Shahbazova G., Alisher U. THE IMPORTANCE OF WATER HARDENING OF PRESCHOOL CHILDREN //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN

COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793
Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 41-45.

4. Shahbazova G. General hardening of children //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 46-50

5. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.

6. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.

7. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

8. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.